

CALENDARIO NUEVO Y CURIOSO,

PARA ESTE PRESENTE AÑO Y TODOS LOS VENIDEROS.

Con él se acertará en la eleccion de espasa por medio de los signos planetarios y nombres de las mugeres.

Al que no entienda los astros
ni conozca los planetas,
ni las estrellas consulte
ni constelaciones sepa,
ni los signos del zodiaco
bien conocidos le sean,
le doy este Calendario;
pero con tal que se entienda

que ha de darme el conquis
ó la mosca que se cuenta
aunque le lleve de gratis.
De este modo cuando lea
con un poco de atencion
se instuirá al pie de la letra,
de la condicion y genio
de aquella muger que quiera

tomar para matrimonio.
 Atencion que ya comienza
 lo que en el caso presente
 debe servirle de regla.
 Supongamos que la chica
 que quiere se llama Andrea,
 Feliciano, Sinfrosa,
 Eulogia, Jacinta, Eusebia,
 y que en Lunes ha nacido,
 esta será muy veleta
 é inconstante, pues la Luna
 ejerce toda influencia
 en su dia natalicio;
 y si tal vez se le agrega
 ser en el signo de Acuario
 no dejará de ser puerca
 ó meona por lo menos,
 reñida con las tareas.
 Si bajo el signo de Tauro
 nació la niña, aquí es ella:
 la gustarán las visitas
 y será muy callejera,
 tendrá entrantes y salientes
 y hará cuantas diligencias
 pueda para que el marido
 saque el signo en la cabeza.
 Si se llamase Narcisa,
 Julia, Juliana, Inocencia,
 Ursula, Gaspara, Engracia,
 Baltasara ó Genoveva,
 y en Martes naciera entonces
 debe ser muy pendenciera,
 chismosa, refunfuñona;
 mas honrada, si no acierta
 á nacer en signo de Aries
 que es de malas consecuencias,
 de Capricornio ó de Tauro,
 tres nombres que muy mal suenan.
 Si la jóven se llamare
 por acaso Micaela,

deberá ser muy golosa;
 le gustará las conservas,
 las yemas, los caramelos
 y otras tales frioleras:
 no sera mal parecida
 sí, remilgada y compuesta
 y algun tanto melindrosa.
 Pero si tiene la estrella
 de haber nacido en el dia
 que toque la presidencia
 á Mercurio, es necesario
 que haya de ser embustera,
 algo amiga de la raspa,
 muy voltaria y muy coqueta
 sin mantener su palabra.
 Lo mismo serán Nemesia,
 Nicasia, Clara, Bibiana,
 Anastasia, Rafaela,
 Ramona, Matilde, Luisa;
 y si á todo esto se agrega
 que el signo Escorpion domine
 ó el Sagitario si quiera,
 tendrá lengua maldiciente
 cortante cual acha ó sierra.
 Si fuere el signo de Libra
 será inclinada á las pesas,
 gustará infaliblemente
 de andar en compras y ventas,
 trueques, cambios y contratas.
 Si es Júpiter el planeta
 que preside al nacimiento
 de una Juana, será bella,
 blanca, rubia, masgestuosa;
 mas no obstante será seria
 poco garvo, mucha calma
 un tanto ó cuanto tontuela
 y no de muchas palabras.
 Si el signo Leo se mezcla
 en su nacimiento, es fijo
 que será furiosa, fiera,

furibunda, y todo cuanto
 en tal concepto se quiera.
 Antonia, Isabel, Jacoba,
 Liberata. Ana y Elena,
 si casualmente nacieren
 bajo la preciosa estrella
 de Venus, serán muy lindas,
 vivas, alegres, chanceras,
 guguetonas y graciosas
 pero sin pasar de fiestas.
 Mas de Géminis el signo
 estas intenciones trueca
 alguna vez y se burla
 de la más fina prudencia;
 pues no apeteciendo juntas
 el signo de la doncella
 la Virgen desaparece
 porque el Sagitario llega.
 Si bajo Saturno nace
 la que se llame Manuela,
 Hilaria, Venancia, Justa,
 Sabina, Marta ó Candelas,
 es de áspera condicion
 rostrifuncida y traviesa,
 vigotuda y hocicona.
 Pero si el Cáncer se acerca
 al tiempo que nacer quiere,
 ejerce tal influencia
 que llega á hacerse insufrible,
 inaguantable, y se emplea
 en trazas abominables,
 discurre ardides y tretas,
 compone drogas venenos
 y nunca se ve contenta,
 sino cuando causa males,
 disensiones y quimeras.
 A la que Urano preside
 llámese Francisca, Petra,
 Paula, Heduviges, Teodora
 o Agustina ó Lorenza,

es tranquila, sosegada
 y de una pasta muy buena,
 abunda en melancolia,
 no es escasa de pereza.
 aunque corta en el aseo;
 mas bastante zalamera.
 A la que preside el Piscis
 con su signo está contenta.
 es alegre y juguetona,
 asi lo será Clementa,
 Margarita, Joaquina,
 Carlota, Vitoria, Aleja,
 Asuncion, Rita ó Bernarda,
 habla mucho, canta, juega,
 baila y brinca, mas con todo
 en medio de tantas fiestas
 tiene muchos malos ratos,
 pues facilmente se altera,
 se incomoda, se alborota
 pero se queda serena
 y vuelve á su alegria
 en un volver de cabeza.
 No sabe guardar rencores
 y buenamente se presta
 por su bondadoso genio
 para servir á cualquiera.
 Las Ineses y Domingas,
 las Gertrudis Magdalenas,
 Cayetanas y Simonas,
 son gazmoñas las mas de ellas,
 pican un poco en devotas
 y son algo marrulleras;
 sin embargo suele haber
 escepcion en esta regla,
 si el signo Virgen las toma
 á su favor, y se empeña
 en darlas su proteccion,
 porque en vez de zalameras
 las hace francas, sencillas,
 gustosas y placenteras,

en el trato de los hombres.
 Persigue el Aries á Eugénias
 á las Alfonsas, Catalinas,
 Constanzas y Doroteas;
 pero las defiende Marte
 con su espada y su rodela.
 En continua oposicion
 el viejo Saturno queda
 con el bribon Capricornio
 pues siempre con voz siniestra
 y en ademan imponente,
 amenaza su cabeza
 si echar por tierra tratare
 á las Ignacias, Teresas,
 Eulalias, Rosas, Genaras,
 Cecilias y Timoteas.
 Venus con el signo Virgo
 tiene pesadas contiendas;
 mas Júpiter á su hija
 trata de ponerla en regla,
 y al signo Acuario interpone
 con que un tanto las refresca,
 y mezclándose la Luna
 á veces en la pendencia,
 con repetidas visitas
 del cuidado saca fuera
 á las Gregorias, Marias,
 Victorianas y Tadeas,
 Javieras, Carmen, Angustias,
 Concepciones y Mateas:
 las Josefás, Petronilas,
 Dolores, Blasas, Vicentas,
 siempre son olvidadizas
 doloridas y frioleras,
 trabajadoras á ratos
 y á lo mejor emperezan,
 segun que Marte ó Saturno

acuden con su influencia.
 Mi calendario no falta
 y á cualquiera hago la apuesta
 que observándole en un todo,
 sino la acierta la yerra,
 lo mismo que en los demas
 nos lo indica la experiencia.
 Los signos lo están mostrando
 nos lo cantan los planetas;
 con que ojo al Cristo, muchachos,
 comprádmelos á docenas,
 por cientos ó por millares,
 ó por manos ó por resmas,
 como querais me convengo
 con tal que salga mi cuenta.
 No hay mucho que discurir,
 ni remperse la cabeza,
 ni derretirse los sesos,
 ni hay que quemarse las cejas:
 solo se exige cuidado;
 atencion y diligencia,
 en aprender bien los nombres
 de muger, signo y planeta:
 fijarse en sus variedades
 y notar las competencias
 que hay entre los unos y otros.
 Aprendidas bien las reglas
 puede el que quiera casarse
 dormir bien á pierna suelta,
 y no dársele cuidado
 en la eleccion que pretenda
 hacer de esposa á su gusto.
 Mas si acaso sucediera
 que en algo me equivocase,
 justo es que todos convengan
 que la voluntad de Dios
 en todo y por todo es hecha.

FIN.